

SAMDU ARXEOLIGIK EKSPEDISIYASINING QORATEPA TOG‘ TIZMASI SHIMOLIY YON BAG‘RIDAGI TADQIQOTLARINING NATIJALARI (TOSH ASRI)

¹Xolmatov N.U., ²Karimov R., ³O‘rozov D.N.
^{1,2,3}SamDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605817>

Respublikamiz mustaqilligi yillarida xalqimizning tarixiy, madaniy merosini chuqur o‘rganish, uni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish, xususan moddiy, madaniy va arxeologik meros obyektlarini qayta tiklash, ta‘mirlash, restavratsiya qilish, arxeologik izlanishlar olib borish ishlariga katta e‘tibor qaratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi 6097-sonli “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmoni moddiy, madaniy va arxeologik meros obyektlarini o‘rganish ishlarini keng ko‘lamda amalga oshirish imkonini berdi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentini Shavkat Mirziyoyevning “Vatanimiz o‘z taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo‘yayotgan bugungi kunda biz uchun qadimiy tariximiz va madaniyatimizga oid yangi ilmiy tadqiqotlar har qachongidan ham muhim ahamiyatga ega” deb aytgan so‘zlari biz qadimiyotshunoslik fani bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar uchun dasturulamal bo‘ldi [Mirziyoyev: 37].

Ayni kunda, Respublikamiz sarhaddari miqyosida tosh davri jamoalari moddiy madaniyatini o‘rganish borasida keng ko‘lamli arxeologik tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Unda jahonning yetuk ilmiy markazlari bilan hamkorlik ishlari yo‘lga qo‘yilib, tadqiqotlarda zamonaviy, ilg‘or metodikalar qo‘llanilmoqda va xalqaro arxeologik ekspeditsiyalar faoliyat ko‘rsatmoqda (O‘zbekiston-Rossiya, O‘zbekiston-Fransiya, O‘zbekiston-Polsha, O‘zbekiston-Yaponiya, O‘zbekiston-Xitoy).

Ushbu arxeologik tadqiqotlar, izlanishlar tizimida Sharof Rashidov nomidagi SamDU arxeologiya kafedrasining arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan kishilik tarixi tosh davri jamoalarining moddiy madaniyatini o‘rganish borasida amalga oshirayotgan tadqiqotlari natijalarining ham o‘ziga xos munosib o‘rni mavjud. 1944-yildan buyon faoliyat ko‘rsatib kelayotgan mazkur arxeologik ekspeditsiyaning Respublikamiz mustaqilligi yillarida amalga oshirgan tadqiqotining obyekti Zarafshon, xususan O‘rta Zarafshon vohasi Qoratepa tog‘ tizmasi shimoliy yon bag‘rida joylashgan tosh davri yodgorliklari hisoblanadi. Ayni kunda 30 dan ortiq yodgorliklar aniqlanib, arxeologik xaritaga olingan va ulardan 10 ga yaqinida arxeologik qazishma ishlari olib borilgan. O‘rta Zarafshon vohasi Qoratepa tog‘ massivi shimoliy yon bag‘rida SamDU arxeologik ekspeditsiyasi xodimlari tomonidan tosh davri jamoalari moddiy madaniyatini o‘rganish borasida muhim kashfiyot va yutuqlar qo‘lga kiritilgan. Xususan, Sazog‘on neolit madaniyati mustaqil madaniyat sifatida ajratilib, ilmiy asoslangan [Djurakulov, Xolmatov: 123; Xolmatov: 378]. Keyingi yillarda Tapaqul 3, Tapaqul 4, Tapaqul 5, Olmabuloq makoni, Lolab, Qorakamar, Ochilg‘orkabi yangi yodgorliklarning kashf etilishi mazkur mintaqada nafaqat neolit davri jamoalari, balki mezolit va hatto paleolit jamoalari ham yashashib o‘ziga xos moddiy madaniyat yaratishganligini ko‘rsatdi. Xususan, Tapaqul 3 yodgorligi 1990-1996 yillari maboyinida [Xolmatov: 83-106], Tapaqul-4 neolit makoni esa 1996-2004 yillarda tadqiq etildi [Xolmatov: 31-34]. 2000 yil kuzida Sazog‘onsoy va unga qo‘shni bo‘lgan soylar yon daralarida arxeologik qidiruv ishlarini amalga oshirayotgan paytda Katta Qurug‘soy yon darasida Qorakamar g‘or makonini kashf etishga erishilgan. Tosh qurollarining tipologik tahlili

makon tosh industriyasi mezolit davri jamoalariga tegishli ekanligidek dastlabki xulosa chiqarish imkonini bermoqda [Djurakulov, Xolmatov: 56-60]. Olmabuloq makoni SamDU ekspeditsiya xodimlari tomonidan 2000 yili kashf etilib, 2001 yili ham tadqiqot davom ettirilgan arxeologik yodgorlik hisoblanadi. Makon tadqiqoti jarayonida qo‘lga kiritilgan tosh qurollari levallua–must’e texnologik uslubiga ega bo‘lib, ular o‘z jihatlari bilan Zirabuloq, Omonqo‘ton kabi paleolit makonlari tosh qurollariga o‘xshaydi. Ba’zi tosh qurollari shakli va ishlov berishi uslublarida Samarqand makoni tosh qurollariga xos texnologik uslub va xususiyatlar saqlanib qolganligi holatlari kuzatiladi [Djurakulov, Xolmatov: 56-58].

SamDU arxeologlari tomonidan 2004 yilda kashf etilgan Ochilg‘or makonida arxeologik tadqiq ishlari 2017 yilgacha davom etdi [Xolmatov: 203; Xolmatov: 37-49; Xolmatov: 3-10]. 2017 yil yozida talabalarning dala arxeologik amaliyoti jarayonida Sazog‘onsoy yuqori vohasida (Sazog‘on 2 yodgorligidan chamasi 700-800 metrilar yuqorida) Turk qishlog‘i degan joyda soyning chap yoni terrasasi sathidan yangi yodgorlik aniqlanib, Sazog‘on 3 deb nomlandi va tadqiq etildi [Xolmatov: 322-329; Xolmatov, Qurbonboev, Karimov: 132-137].

Ushbu tadqiqotlar N.U.Xolmatov ijrochiligida xorij mutaxassislari M.Tosi, A.V.Vinogradov, V.A.Ranov, K.Shimchak, F.Brunet, S.Mantelini, A.Kirovashapkin hamda kafedra o‘qituvchilari, tayanch doktorantlari, magistrleri va bakalavrlar ishtirokida amalga oshirilgan. Qo‘lga kiritilgan katta hajmdagi arxeologik ashyolar kafedra qoshidagi arxeologiya muzey laboratoriyasi ko‘rgazmalarida o‘rin olgan.

Mazkur yodgorliklar tadqiqoti natijalari va ilmiy yangiligini O‘zbekiston tosh asri arxeologiyasi fani ravnaqiga qo‘shilgan hissa sifatida quyidagicha keltirish mumkin:

1. O‘rta Zarafshon vohasi Qoratepa tog‘ yon bag‘ri o‘rta paleolit davriga oid yodgorliklar (Olmabuloq) tadqiqoti manbalari asosida voha miqyosida antropogenez masalasiga oydinlik kiritildi.

2. Vohaning tosh davri yodgorliklari tadqiqotida paleogeografik, paleogeologik, gidro-morfologik hamda zamonaviy fiziko-geografik sohalar borasida qimmatli ma‘lumotlar qo‘lga kiritilishiga erishildi.

3. Sazog‘on 1 mezolit makoni tosh qurollari tipologik tahliliga nisbatan yangicha yondoshuv, yangi Qorakamar, Ochilg‘or makoni kashf etilib, qo‘lga kiritilgan manbalar vohaning mezolit davri jamoalari moddiy madaniyati to‘g‘risida muhim ma‘lumotlar berdi. Shu asosda Zarafshon vohasi tosh asri jamoalari madaniyati tizimida yaqin yillargacha noma‘lum bo‘lib turgan mezolit davri madaniy bo‘g‘ini aniqlanib (Chorbaqti mezolit yodgorliklari, Sazog‘on 1, Qorakamar, Ochilg‘or makoni pastki mezolit madaniy qatlami-mil.avv. XI-IX ming yilliklar), ilmiy asoslanishiga erishildi.

4. O‘rta Zarafshon vohasi Qoratepa tog‘ massivi shimoliy yon bag‘ri tosh davri yodgorliklarining tadqiqoti asosida mazkur hudud tosh davri jamoalari moddiy madaniyatini o‘rganishda o‘ziga xos “mikro-madaniy voha” bo‘lganligi aniqlandi. Buni tadqiq etilgan Olmabuloq mustye davri yodgorligi, Ochilg‘or makoni pastki madaniy qatlami (mil.avv. XI-IX ming yilliklar; Qorakamar, Sazog‘on 1 - mezolit davri so‘nggi bosqichi (mil.avv. 8-7 ming yillik), Ochilg‘or makoni ustki madaniy qatlami, Sazog‘on 2 - neolit (mil. avv. 7-5 ming yillik), Tapaqul 4- neolit (mil. avv. 6-4 ming yillik), Jangal 1, Tapaqul 3–neolit (mil. avv. 5-3 ming yillik) kabi yodgorliklar tarixiy taraqqiyot bosqichlari ketma ketligida ko‘rsatib turibdi. Shu asosda tosh asri jamoalari madaniyati uzviyligi, uning avtohtonligi (joyli, tagli-tugli, mahalliy) masalasi aniqlandi.

5. Sazog'on madaniyati O'rta Osiyo hududi neolit davri madaniyatlari tizimida mustaqil madaniyat sifatida ilmiy asoslanib, madaniyatning kelib chiqishi tarixiy ildizi aniqlandi. Bu ildiz Samarqand makoni, Chorbaqti mezolit yodgorliklari, Sazog'on 1, Qorakamar, Ochilg'or makoni pastki mezolit davri madaniy qatlami moddiy madaniyati negizida shakllanganligi isbotlandi. Shu o'rinda, aytish joizki, hozirgi kunda mavjud arxeologik manbalar tahliliga yangicha yondoshuv, yangi arxeologik manbalarning qo'lga kiritilishi Qizilqum, Quyi Zarafshon vohasi mezolit (Chorbaqti yodgorliklari), neolit jamoalari (Echkiliksay, Ayakagitma, Daryosoy, Chorbaqti. Mahandaryo, Ho'jayli yodgorliklari) madaniyatining kelib chiqishi ildizlari masalasini qayta ko'rib chiqish zaruriyatini kun tartibiga qo'ydi. Shu nuqtai nazardan, manbalar tahlili asosida ayni kunda mazkur madaniyatlar (bu yodgorliklar tosh industriyasida O'rta Osiyo tog' va tog' yon bag'ri paleolit, mezolit jamoalariga xos bo'lgan xususiyatlar mavjud) Samarqand makoni jamoalari madaniyati negizida, avtoxton tarzda shakllanganligi haqidagi xulosani bildirish mumkin.

6. Sazog'on 1,2, Jangal 1, Tapaqul 3,4, Ochilg'or makonlari topilmalariga tayanib (qadama qurollar, mikrolitlar, yorg'uchoqlar hamda donni ezish bilan bog'liq bo'lgan tosh buyumlar), O'rta Zarafshon vohasi Qoratepa tog' tizmasi shimoliy yon bag'ri yirik soylarining yon qayirlarida (quyosh tik tushadigan, sozlov tuproqli qatlamga ega bo'lgan) ilk dehqonchilik xo'jaligi shakllana boshlaganligi to'g'risida aytish mumkin.

7. Sazog'on madaniyatiga oid makonlar tadqiqotida Sazog'on neolit jamoalarining qo'shni Kaltaminor (Quyi Amu va Zarafshon, Qizilqum), Markaziy Farg'ona hamda Hisor (Tojikiston hududi) jamoalari bilan o'zaro madaniy aloqada bo'lishganligini bildiruvchi ma'lumotlar (tosh industriyasi, sopol buyumlar, tosh qurollari xom ashyosida) kuzatildi.

8. Sazog'on madaniyati yodgorliklari tizimida Ochilg'or makonidan aylana holatda yonma-yon joylashgan o'choq qoldiqlari, hayvon suyagi qoldiqlari uyumlari, shuningdek ular bilan bog'liq holda aylana shakldagi tosh qurilmalari va bu qurilmalar oralig'idan ulochaning butun holatdagi gavdasi topildi va ular birgalikda diniy e'tiqod kompleksi sifatida tahlil etilib, O'zbekiston arxeologiyasi faniga kiritildi.

9. Ma'lumki, soha tadqiqotchilari etnik jarayon, "etnos"ning shakllanishi boshlanishini so'nggi paleolit davri bilan bog'lashgan va bu jarayonni "arxeologik madaniyatlar" misolida mezolit, neolit davrida yanada ravshanroq namoyon bo'lganligi, ya'ni ular tom ma'noda mustaqil etnik jamoa birlashmalari bo'lishganligini izlanishlarida e'tirof etishgan. O'rta Osiyo miqyosida bu haqda V.M.Masson, S.P.Tolstov, A.V.Vinogradov, U.Islomov, V.A.Ranov, M.Jo'raqulov, N.Xolmatov kabi mutaxassislar tadqiqotlarida ma'lumotlar mavjud [Xolmatov, Xolmatova: 47-55).

A.V.Vinogradov tadqiqotlari ma'lumotlari alohida ahamiyat kasb etadi. Qon-qardosh qabilalarning ma'lum hududlarga tarqalib yashashi, vaqt o'tishi bilan mahalliy xarakterdagi madaniy variantlardan iborat kaltaminor etnomadaniy jamoalari neolit madaniyati shakllanishiga olib kelgan (Oqchadaryo, Lavlakan, Quyi Zarafshon). Bu tom ma'noda etnogenetik birlashmadir [Vinogradov: 160-168]. V.A.Ranov tomonidan hisor madaniyatining mahalliy madaniy variantlarga ajratilganligi (Tutqovul, Sayyod—"klassik hisor"; Kangurtut, Bulyoni-Payon, Qulob; Yavan vohasi) ham etnik birikmalarga misol bo'ladi [Vinogradova, Ranov, Filimonova: 22-25]. Shu o'rinda, Sazog'on neolit jamoalarini ham ma'lum hududda yashab, qo'shni o'ziga xronologik jihatdan tengdosh bo'lgan jamoalar tizimida moddiy madaniyatining o'ziga xosligi bilan ajralib turuvchi etnik birikma deb hisoblash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси.–Тошкент: O‘zbekiston, 2021.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сонли “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисидаги”ги Фармони [электрон ресурс] // [https:// lex. uz/docs/5073447](https://lex.uz/docs/5073447).
3. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья. –М., 1981.
4. Виноградова Н.М., Ранов В.А., Филимонова Т.Г. Изучение гиссарской культуры и неолитические слои поселения Кангуртут.–М., 2008.
5. Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Мезолит и неолит Среднего Зарафшана. –Ташкент, 1991.
6. Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Тепакул 4 неолит манзилгохи (Ўрта Зарафшон воҳаси) // Тарих ва истиқлол, Илмий мақолалар тўплами. – Самарқанд, 2000.
7. Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Самарқанд Давлат Университети дала қидирув тадқиқотлари саҳифасидан (1995-2000) // Ўзбекистон археологик тадқиқотлари 2000.– Самарқанд, 2001.
8. Джуракулов М.Д., Холматов Н.У. Самарқанд Давлат Университети тадқиқотларидан //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар - 2000. – Самарқанд, 2001.
9. Холматов Н.У. Тепакул 3 макони сазоғон маданияти тизимида // ИМКУ, № 38.– Самарқанд, 2012.–Б. 83-106.
10. Холматов Н.У. Ўрта Зарафшон неолит даври моддий маданиятининг баъзи хусусиятлари (Тепакул макони асосида). // СамДУ ахборотномаси № 4.–Самарқанд, 2004.
11. Холматов Н.У. Самарқанд Давлат Университети дала қидирув тадқиқотлари саҳифасидан //Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар -2001. – Тошкент.
12. Холматов Н.Ў. Ўзбекистон неолит жамоалари моддий маданияти. – Тошкент, 2008.
13. Холматов Н.Ў. Очилғор макони тадқиқотининг дастлабки натижалари хусусида // Ўзбекистон археологияси. №1.–Ташкент, 2010.
14. Холматов Н.Ў. Очилғор макони маданий горизонтларининг конструктив тузилмалари, таркибий элементлари хусусида // Ўзбекистон археологияси, №2(3).–Ташкент, 2011.
15. Холматов Н.Ў. Сазоғон 3 неолит макони // Ўзбекистонда археологик тадқиқотлар 2018-2019 йиллар,–Самарқанд, 2020.
16. Холматов Н.Ў. Сазоғон маданияти ва унинг Ўзбекистон неолит даврида тутган ўрни.– Самарқанд, 2020.
17. Холматов Н.Ў., Холматова З.Н. Неолит даври одами антропологик типи ва этник жараёнлари хусусида баъзи мулоҳазалар (Ўрта Осиё миқёсида) // Зарафшон водийси археологияси масалалари.–Самарқанд, 2014.
18. Холматов Н.У., Қурбонбоев И.М., Каримов Р. Сазоғон 3 неолит ёдгорлигининг дастлабки тадқиқотлари хусусида // Марказий Осиё халқларининг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий тарихи, моддий ва маънавий маданияти (қадимги даврдан ҳозирги кунгача)”, Республика илмий-амалий конференцияси материаллари.–Самарқанд, 2022.